

YASHIL IQTISODIYOT: EKOLOGIK BARQARORLIK VA IQTISODIY O‘SISH O‘RTASIDAGI MUVOZANAT

Tillaoy Raxmonova Malik qizi

Qarshi davlat universiteti Iqtisodiyot kafedrası o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15391968>

Annotatsiya. So‘nggi yillarda global miqyosda ekologik muammolar va tabiiy resurslarning cheklangani insoniyatni yangi iqtisodiy yondashuvlarni izlashga majbur qilmoqda. Ana shunday yondashuvlardan biri– yashil iqtisodiyotdir.

Yashil iqtisodiyot – bu ekologik barqarorlikni, iqtisodiy o‘shishni va ijtimoiy adolatni birlashtirgan yangi iqtisodiy modeldir.

Kalit so‘zlar: Yashil iqtisodiyot, zamonaviy texnologiyalar, raqamli innovatsiyalar, barqaror rivojlanish, qayta tiklanuvchi energiya, ekologik barqarorlik, yashil depozitlar, yashil kreditlar, iqtisodiy o‘shish.

Аннотация. В последнее время глобальные проблемы экологии и природы ограниченность ресурсов вынуждает человечество искать новые экономические подходы. Одним из таких подходов является «зеленая» экономика.

Зеленая экономика – это новая экономическая модель, сочетающая в себе экологическую устойчивость, экономический рост и социальную справедливость.

Ключевые слова: Зеленая экономика, современные технологии, цифровые инновации, устойчивое развитие, возобновляемые источники энергии, экологическая устойчивость, зеленые депозиты, зеленые кредиты, экономический рост.

Abstract. In recent years, global environmental problems and natural limited resources are forcing humanity to look for new economic approaches. One such approach is the green economy. The green economy is a new economic model that combines environmental sustainability, economic growth and social justice.

Keywords: Green economy, modern technologies, digital innovation, sustainable development, renewable energy, environmental sustainability, green deposits, green loans, economic growth.

Kirish

Ekologik barqarorlik va iqtisodiy o‘shish o‘rtasidagi muvozanat- zamonaviy dunyoda dolzarb va murakkab masalalardan biridir.

Ekologik barqarorlik bu - tabiat resurslaridan shunday foydalanishki, bu kelajak avlodlar uchun ularni saqlab qolish imkonini beradi. Bu yerda atmosfera, suv, yer, biologik xilma-xillik kabi omillar muhim rol o‘ynaydi.

Yashil iqtisodiyot: atrof-muhitga zarar yetkazmasdan o‘shishni ta’minlash. **Qayta tiklanuvchi energiya:** quyosh, shamol, suv energiyasidan foydalanish.

Atrof-muhitga do‘stona texnologiyalar: ekologik toza ishlab chiqarish va transport.

Barqaror siyosat: davlatlar darajasida ekologik normativlar va nazorat mexanizmlarining kuchaytirilishi.

Ijtimoiy ong va ta’lim: aholining ekologik savodxonligini oshirish.

Zamonaviy dunyoda insoniyat taraqqiyoti bevosita iqtisodiy o‘shish bilan bog‘liq. Shu bilan birga, bu taraqqiyot tabiiy resurslardan keng ko‘lamda foydalanishga sabab bo‘lmoqda. Afsuski, bu holat ko‘pincha atrof-muhitga salbiy ta’sir ko‘rsatmoqda. Shu sababli, ekologik barqarorlik va

iqtisodiy o‘shish o‘rtasidagi muvozanatni saqlash bugungi kunning eng dolzarb masalalaridan biriga aylangan.

Yashil iqtisodiyot atamasi BMT tomonidan ilgari surilgan bo‘lib, u iqtisodiy faoliyatni atrof-muhitga zarar yetkazmasdan olib borishni anglatadi. Shuning uchun har doim ekologik barqarorlik bilan iqtisodiy o‘shish o‘rtasida muvozanat juda katta ahamiyat kasb etadi. Sabab bizning birlamchi va ikkilamchi ehtiyojlarimiz tabiat bilan hamohang tarzda yaratiladi. Shuning uchun xohlaymizmi yo‘qmi ekologiya hammamizni tashvishlantiradi.

Hozirgi kunda nafaqat Xalqaro moliyaviy institutlar balki mamlakatdagi moliyaviy institutlarimiz ham bu borada bir qator yangiliklarni kiritib kelmoqdalar. O‘zbekistonda yashil iqtisodiyotga o‘tish bo‘yicha amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar O‘zbekiston Respublikasi 2019-yil 4-oktabrda “2019–2030-yillar davrida O‘zbekiston Respublikasining “Yashil” iqtisodiyotga o‘tish strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PQ-4477-sonli qarori qabul qilindi. Ushbu strategiya quyidagi yo‘nalishlarni o‘z ichiga oladi:

Energetika sohasida islohotlar: Qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirish va energiya samaradorligini oshirish.

Qishloq xo‘jaligida ekologik yondashuvlar: Suv resurslaridan oqilona foydalanish va ekologik toza mahsulotlar yetishtirish.

Transport sohasida modernizatsiya: Ekologik toza transport vositalarini joriy etish va avtomobil chiqindilarini kamaytirish.

Chiqindilarni boshqarish: Qayta ishlash tizimini rivojlantirish va chiqindilarni kamaytirish. Albatta bu dasturlar o‘z samarasini bermay qolgani yo‘q. Bu yo‘nalishlar bo‘yicha juda katta ishlar bajarilayapti desak mubolag‘a bo‘lmaydi, jumladan quyosh panellari, shamol generatorlari, quyosh suv isitgichlari, chiqindini qayta ishlash va hokazolar. Transport sohasiga to‘xtaladigan bo‘lsak eng avvalo shaxsiy avtomobildan ko‘ra, hamma umumiy taransportda harakatlansa, bu ham birmuncha tabiatga amaliy ko‘mak bo‘ladi.

So‘nggi yillarda iqlim o‘zgarishi, atrof-muhitning ifloslanishi va tabiiy resurslarning kamayishi global darajadagi muammolarga aylangan. Ushbu muammolarni hal etishda moliyaviy sektor, ayniqsa banklar, muhim rol o‘ynamoqda. Aynan shu yerda yashil depozitlar va yashil kreditlar kabi moliyaviy vositalar dolzarb ahamiyat kasb etadi. Ayrim banklar ekologik loyihalarni kreditlashni boshlagan. Yaqin yillarda yashil obligatsiyalar va yashil omonatlar kengroq joriy qilinishi kutilmoqda. Keling bu tushunchalarga oydinlik kiritaylik “yashil” depozitlar va “yashil” kreditlar:

Yashil depozitlar – bu banklarda saqlanadigan omonat turlaridan bo‘lib, ulardan yig‘ilgan mablag‘lar faqat ekologik barqarorlikni ta‘minlovchi loyihalarga yo‘naltiriladi.

Mijozlar odatdagi foizli daromadni olish bilan birga, o‘z mablag‘lari orqali tabiatni asrashga hissa qo‘shadilar.

Yashil omonatlar qanday ishlaydi?

- mijoz bankka omonat qo‘yadi;
- bank ushbu mablag‘larni quyosh panellari, suvni tejavchi texnologiyalar, chiqindilarni qayta ishlash, yashil transport kabi loyihalarni moliyalashtirishga sarflaydi;
- omonat egasi foiz daromadini oladi, ekologik tashabbus esa qo‘llab-quvvatlanadi.

Yashil kreditlar – bu ekologik toza, energiya tejamkor va barqaror loyihalarni moliyalashtirish uchun ajratiladigan maxsus kreditlar turidir. Ular ko‘pincha past foizli, imtiyozli muddatli yoki davlat subsidiyalari bilan qo‘llab-quvvatlangan bo‘ladi.

Moliyalashtiriladigan sohalar:

- quyosh va shamol elektr stansiyalari qurilishi;
 - issiqlik izolyatsiyasi va energiya samarador qurilishlar;
 - elektr transport vositalari;
 - suvni tejaydigan tizimlar (masalan, tomchilatib sug'orish);
- chiqindilarni qayta ishlash inshootlari.

Hozirda O'zbekistonda yashil omonatlar (green deposits) keng tarqalmagan bo'lsa-da, ayrim banklar ekologik barqarorlikni qo'llab-quvvatlovchi moliyaviy mahsulotlar, jumladan, yashil kreditlar va yashil obligatsiyalarni joriy etish yo'lida qadamlar tashlamoqda. Bu esa yaqin kelajakda yashil omonatlar taklif qilinishi uchun zamin yaratmoqda. Masalan, Hamkorbank: Yevropa Tiklanish va Taraqqiyot Banki (EBRD) tomonidan 10 million AQSh dollari miqdorida mablag' ajratilgan bo'lib, bu mablag'lar yashil kreditlashni rivojlantirishga yo'naltirilgan. Ipak Yuli Bank: Yevropa Tiklanish va Taraqqiyot Banki (EBRD) tomonidan 45 million AQSh dollari miqdorida moliyaviy paket taqdim etilgan bo'lib, bu mablag'lar yashil kreditlash va savdoni qo'llab-quvvatlashga xizmat qiladi.

Sanoat Qurilish Banki (SQB): 2023-yil avgust oyida O'zbekistonda birinchi korporativ yashil obligatsiyani chiqarib, ekologik loyihalarni moliyalashtirishda yetakchilik qilmoqda.

Xulosa

Yashil iqtisodiyot - bu faqat ekologik barqarorlikni emas, balki iqtisodiy o'sishni ham ta'minlaydigan yangi rivojlanish modelidir. O'zbekiston yashil iqtisodiyotga o'tish bo'yicha muhim qadamlar tashlamoqda. Bu jarayonda davlat siyosati, xususiyl sektor ishtiroki va jamoatchilikning faolligi muhim ahamiyatga ega.

Yashil depozitlar va yashil kreditlar — nafaqat moliyaviy foyda keltiruvchi vositalar, balki atrof-muhitni asrash, resurslardan oqilona foydalanish va kelajak avlodlar uchun barqaror hayot tarzini yaratishga xizmat qiluvchi muhim tashabbusdir. Bunday vositalar orqali har bir inson va tashkilot ekologik mas'uliyatni o'z zimmasiga olishi mumkin.

REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2019–2030-yillar davrida O'zbekiston Respublikasining "Yashil" iqtisodiyotga o'tish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi qarori. 04.10.2019 yildagi PQ-4477-son
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2030-yilgacha O'zbekiston Respublikasining "yashil" iqtisodiyotga o'tishiga qaratilgan islohotlar samaradorligini oshirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risidagi"gi PQ-436 2022-yil 2-dekabr.
3. Rahmonova, T. (2024). RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI HAYOTIMIZDAGI Ó'RNI. Indexing, 2(11).
4. Сайткулова, М., & Кабилова, Ш. (2024). Инструменты финансового рынка в сокращении уровня бедности в экономике Республики Узбекистан. YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT, 1(5).
5. Джумаева, Г. Ж., & Яхшикулова, М. Т. (2023). АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ ОРГАНИЗАЦИИ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА В АКЦИОНЕРНЫХ КОМПАНИЯХ. Образовательные исследования в области универсальных наук, 2(3), 764-769.
6. Botirovich, K. A., & Batirovich, K. S. (2023). Local Budget Revenues As an Important Link of Territorial Revenue Power.
7. Kabilova Sh. & Eshtemirova M. Yashil iqtisodiyotning rivojlanish tendensiyalari: Green Credit. // Science and innovation. 1-2. 2025